

IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO- DENTISTA NO AMBIENTE HOSPITALAR: UMA REVISÃO DA LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 18/05/2024](#)

***IMPORTANCE OF THE DENTAL SURGEON IN THE HOSPITAL
ENVIRONMENT: A REVIEW OF THE LITERATURE***

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11215152

Gabriel Antônio Veloso da Silva¹

Silvana Andrade Santos²

Orientador: Flávio Martins da Silva³

RESUMO

A Medicina Dentária hospitalar pode ser entendida como a prática de atividades que atestam para a melhoria da saúde e qualidade de vida de pacientes hospitalizados. O descuido com a saúde bucal pode provocar prejuízos à saúde geral do indivíduo, piorando o quadro clínico, podendo prejudicar outros órgãos e, conseqüentemente, aumentando o período de internação do paciente. A finalidade da pesquisa foi realizar uma revisão bibliográfica e apresentar a importância da atuação do cirurgião-dentista (CD) no âmbito hospitalar, bem como sua relação na melhoria geral da qualidade de vida de pacientes internados. Para isso, foi feita uma revisão sistemática por meio de coleta de informações em trabalhos científicos disponíveis na internet. Por fim, foi observado que o

profissional CD é de suma importância no ambiente hospitalar para promoção e prevenção de saúde bucal dos indivíduos, fato este que se torna mais significativo quando se trata de pacientes internados.

Palavras-chave: Cirurgião-dentista. Ambiente hospitalar. Saúde bucal.

ABSTRACT

Hospital Dentistry can be understood as the practice of activities that attest to improving the health and quality of life of hospitalized patients. Carelessness with oral health can cause harm to the individual's general health, worsening the clinical condition, potentially harming other organs and, consequently, increasing the patient's hospitalization period. The purpose of the research was to carry out a bibliographical review and present the importance of the dentist's role in the hospital environment, as well as its relationship with the general improvement of the quality of life of hospitalized patients. For this, a systematic review was carried out by collecting data from scientific works available on the internet. Finally, it was observed that the dental surgeon is essential in the hospital environment for promoting and preventing individuals' oral health, a fact that becomes more significant when it comes to hospitalized patients.

Keywords: Dental surgeon. Hospital environment. Oral health.

1 INTRODUÇÃO

A Odontologia, também conhecida como Medicina Orofacial ou Medicina Dentária tem se destacado como uma das áreas de saúde mais importantes para a promoção da saúde (MOREIRA *et al.*, 2022). Camargo (2005) explica que no ambiente hospitalar, o CD pode trabalhar como consultor da saúde bucal ou como prestador de serviços, tanto a nível ambulatorial quanto em regime de internação, sempre com a finalidade de proporcionar melhorias com o cuidado integral ao paciente. Isso em razão da qualidade do cuidado bucal do indivíduo hospitalizado reflete na evolução e na resposta ao tratamento médico. Ainda segundo Camargo

(2005), a boca abriga microrganismos que modificam a qualidade e quantidade do indivíduo, e facilmente adentram a corrente circulatória, além de modificar o potencial hidrogeniônico (pH) da saliva e submete o paciente a um maior risco de infecção. Dessa forma, existe uma forte necessidade de integrar o CD na equipe de cuidados hospitalares, visto que a prática do CD contribui diretamente na qualidade de vida dos indivíduos. Entre as 23 especialidades ofertadas para a especialização do CD, encontra-se a Hospitalar (CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA – CFO, 2012).

De acordo com Pascoaloti *et al.* (2019) os relatos históricos sobre a Odontologia mencionam que a Odontologia Hospitalar foi introduzida na América a partir da metade do século XIX por meio dos médicos Simon Hullihen e James Garretson. Todavia, no Brasil, essa área de especialidade só foi introduzida há pouco tempo por meio da Resolução nº 162/2015, o qual reconheceu a atuação do CD na atenção ao paciente internado ou com necessidades desse procedimento (BRASIL, 2015). A adição desse profissional na equipe médica destaca a manutenção da totalidade do paciente, a qual requer cuidados especiais não só para cuidar da intercorrência que o levou à hospitalização, mas também para tratar dos demais órgãos e sistemas que podem sofrer algum agravamento prejudicial para sua recuperação e prognóstico (LIMA *et al.*, 2011).

Para Williams e Offenbacher (2005) a existência destes profissionais dentro dos hospitais é de grande importância para a saúde dos pacientes internados, especialmente para os que possuem doenças graves. Pesquisas apontam que a boca é um dos maiores pontos infecciosos do corpo humano, evidenciando assim a importância da manutenção da higienização da cavidade oral, para a prevenção de possíveis infecções (MORAIS *et al.*, 2006). Araújo, Vinagre e Sampaio (2009) a inclusão do CD no ambiente hospitalar tem sido cada vez mais fundamental, uma vez que estes profissionais têm o papel de levar a saúde, a partir de seus conhecimentos, com a finalidade de prevenção de doenças e infecções, possibilitando a melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

Portanto, sabendo-se da importância da Odontologia Hospitalar nas equipes multidisciplinares, o presente estudo tem como objetivo apresentar por meio de uma revisão bibliográfica, a importância do CD no ecossistema hospitalar.

2 MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Características do trabalho

O presente estudo configura-se como trabalho de revisão bibliográfica, uma vez que resume, analisa e discute informações já divulgadas na literatura especializada.

Quanto à natureza, a pesquisa é básica, cujo objetivo é promover novos conhecimentos sem pesquisa de campo prevista. Quanto à abordagem, este estudo se caracteriza por ser uma pesquisa qualitativa, pois haverá adoção de posições subjetivas decorrentes de estudos bibliográficos a partir de trabalhos já publicados (GIL, 2008).

2.2 Critério de elegibilidade

Para o desenvolvimento do trabalho, empregou-se como parâmetros de elegibilidade, estudos na íntegra e a partir do ano de 2000, na língua portuguesa e inglesa, publicados revistas científicas, tratando sobre o tema em estudo. O estudo fora do escopo destes parâmetros foi excluído deste trabalho.

3 RESULTADOS

Na metodologia utilizada seguimos uma estratégia de busca em que possibilitou encontrar 52 artigos. Com a leitura na íntegra dos trabalhos científicos após as etapas de busca foi realizada a filtragem dos trabalhos encontrados na literatura, especialmente para indicar a relevância dos trabalhos, assim, fornecer subsídios para discussão do tema em estudo. Após essa etapa de filtragem foram identificados 7 artigos elegíveis para

esta revisão integrativa. A Figura 1 apresenta o procedimento metodológico da pesquisa de revisão.

Figura 1 – Síntese do percurso metodológico da pesquisa

Fonte: Autores (2024).

A Tabela 1, apresenta as principais características dos artigos selecionados. Ressalta-se que os períodos de publicação dos estudos foram no período de 2000 a 2024 e os periódicos de divulgação foram da área de Odontologia e Medicina. Os estudos foram desenvolvidos nas regiões do Brasil, tendo também alguns realizados na Europa e no continente americano. As pesquisas foram em sua maioria publicados em periódicos. Além disso, verifica-se que a maior dificuldade encontrada nos trabalhos

selecionados é a falta de conhecimento da sociedade referente a importância do profissional CD no âmbito hospitalar, bem como a falta de identificação do profissional nos ambientes hospitalares.

Tabela 1: Informações dos estudos

AUTOR	LOCAL DA PESQUISA	TIPO DE ESTUDO	RESULTADOS	CONCLUSÃO
ARANEGA <i>et al.</i> (2012)	Brasil	Revisão da literatura	A maioria da população não sabe do que se trata a Odontologia Hospitalar, muito menos dos procedimentos realizados, sendo que não abrange somente às intervenções cirúrgicas.	A Odontologia Hospitalar necessita de maior atenção e conhecimento por parte do CD, para que possa ser introduzido este conceito nas comunidades científicas e não científicas.
SCHMITT <i>et al.</i> (2013)	Brasil	Transversal analítico	Comorbidades reexistentes nos pacientes internados	A condição bucal dos pacientes mostrou a importância da equipe

			exigindo cuidados redobrados.	de odontologia hospitalar.
GOMES-FILHO <i>et al.</i> (2014)	Brasil	Caso controle	Controle e manejo das infecções.	Importante no controle e manejo das infecções encontradas na cavidade oral.
BERGAN, TURA e LAMAS (2014)	Brasil	Análise estatística	Adesão a análise.	Importância na melhora da higiene bucal do paciente pré-operatório.
NICOLOSI <i>et al.</i> (2014)	Argentina	Estudo experimental	Adesão ao estudo.	Higiene bucal e bochechos com clorexidina sob supervisão de dentista mostraram-se eficazes na redução da

				incidência de PAV.
SILVA <i>et al.</i> (2017)	Brasil	Revisão de literatura	Exercício do cirurgião-dentista nesse campo ainda é muito restrito pelo fato de esse profissional não fazer parte da equipe multidisciplinar da grande maioria O baixo conteúdo de busca por tratamentos odontológicos e a negligência dos cuidados com a higiene oral influencia diretamente	Fundamental a integração do cirurgião dentista habilitado em Odontologia hospitalar dentro das UTIs para realização de medidas preventivas bucais e para melhoria do quadro clínico dos pacientes internados.

			nas condições de saúde bucal dos hospitais brasileiros.	
BELLISSIMO - RODRIGUES <i>et al.</i> (2018)	Brasil	Análise secundária	O baixo conteúdo de busca por tratamentos odontológicos e a negligência dos cuidados com a higiene oral influencia diretamente nas condições de saúde bucal.	Incluir um dentista na equipe de terapia intensiva para melhorar o estado de saúde bucal de pacientes críticos.

Fonte: Autores (2024).

4 DISCUSSÃO

Segundo Moreira et al. (2022) o estado bucal resulta diretamente na saúde geral do indivíduo. A cavidade da boca é um dos principais locais de microrganismo, que facilmente penetra na corrente sanguínea resultando ainda mais na resolutividade do problema que levou o

indivíduo a necessidade de internamento (OLIVEIRA et al., 2015). Logo, o atendimento do CD no âmbito hospitalar está diretamente ligado à prevenção de doenças, a partir da realização da promoção de saúde bucal em pacientes hospitalizados, com processos simples (GODOI et al., 2009).

Uma má higienização bucal pode ocasionar até mesmo o desenvolvimento do comprometimento da resposta imune do paciente. Assim, o papel do CD, como profissional de saúde responsável pelos cuidados e manutenção da saúde da cavidade da boca tem por objetivo diminuir, oferecer e agregar mais força ao ecossistema do hospital, uma lacuna de integralidade da atenção e assistência (MARCO et al., 2013).

Moreira et al. (2022) explicam que a presença deste profissional no âmbito hospitalar objetiva reduzir os impactos ocasionados por estas alterações, tendo como finalidade prevenir e cuidar dos pacientes internados, visando reduzir o período e os gastos provocados pelo período de internamento (MARTINS, 2009). Ou seja, para que os pacientes internados em Unidade de terapia intensiva (UTI) tenham um tratamento adequado durante o período de hospitalização é necessário que se tenha um CD, onde o profissional CD atuará da maneira adequada. A partir do exposto, observa-se a importância da inserção do CD nos ambientes hospitalares. Dessa forma, existe uma forte necessidade de integrar o CD na equipe de cuidados hospitalares, visto que a prática do CD contribui diretamente na qualidade de vida dos pacientes.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho buscou estudar a necessidade do CD nos ambientes hospitalares procurando perceber como seu trabalho pode contribuir de forma positiva na promoção e tratamento de pacientes com problemas bucais. A partir do estudo realizado, pode-se concluir que a atuação do CD no âmbito hospitalar é fundamental para o sucesso do processo de tratamento de doenças, assim como na promoção de doenças. Deste modo, pode-se concluir que há indícios pertinentes sobre a

necessidade da atuação do CD no ecossistema hospitalar, trabalhando em conjunto com a equipe interdisciplinar de saúde.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, R. J. G.; VINAGRE, N. P.; SAMPAIO, J. M. S. Avaliação sobre a participação de cirurgiões dentistas em equipes de assistência ao paciente. **Acta Scientiarum. Health Sciences**, v. 31, n. 2, p. 153-157, 2009.

ARANEGAI, A. M.; BASSII, A. P. F.; PONZONII, D.; WAYAMAI, M. T.; ESTEVESIII, J. C.; JUNIOR, I. R. G. Qual a importância da Odontologia Hospitalar? **Revista Brasileira de Odontologia**. v. 69, p. 90-93, 2012.

BELLISSIMO-RODRIGUES, W. T.; MENEGUETI, M. G.; GASPAR, G. G.; SAOUZA, H. C. C.; Auxiliadora-Martins, M.; Basile-Filho, A.; Martinez, R.; Bellissimo-Rodrigues, F. Is it necessary to have a dentist within an intensive care unit team? Report of a randomised clinical trial. **Int Dent J**. v. 68, n. 6, p. 420-427, 2018.

BERGAN, E. H.; TURA, B. R.; LAMAS, C. C. Impact of improvement in preoperative oral health on nosocomial pneumonia in a group of cardiac surgery patients: a single arm prospective intervention study. **Intensive Care Medicine**, v. 40, p. 23-31, 2013. BRASIL. Conselho Federal de Odontologia. Resolução CFO-162/2015. Rio de Janeiro, Novembro, 2015. Disponível em: <http://cfo.org.br/wp-content/uploads/2015/12/ResolucaoCFO162-15.pdf> Acesso em 11 mar. 2023.

CAMARGO, E. C. **Odontologia hospitalar é mais do que Cirurgia Bucomaxilofacial**. n. 98, Maio, 2005. Disponível em: <http://www.jornaldosite.com.br/arquivo/anteriores/elainecamargo/artelainecamar.go98.htm/>. Acesso em: 10 mar. 2024.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2008.

GODOI, A.P.T.; FRANCESCO, A. R.; DUARTE, A.; KEMP, A. P. T.; SILVA-LOVATO, C. H. Odontologia hospitalar no Brasil. Uma visão geral. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 38, n. 2, p.105-109, 2009.

GOMES-FILHO, I.S.; OLIVERA, T. F. L.; CRUZ, S.S.; PASSOS-SOARES, J. S.; SILVA, I. O.; AMARAL, F. R.; CRUZ, P. M.; SALES, T. O. A importância do cirurgião- dentista em ambiente hospitalar. **Revista Médica de Minas Gerais**, v.27, p. e1888, 2017.

LIMA, D. C.; SALIBA, N. A.; GARBIN, A. J. I.; FERNANDES, L. A.; GARBIN, C. A. S.

A importância da saúde bucal na ótica de pacientes hospitalizados. **Ciência & Saúde Coletiva**, v.16, p. 1173-1180, 2011.

MARCO, A. C.; CARDOSO, C. G.; MARCO, F. V. C.; FILHO, A. B. M.; SANTAMARIA, M. P.; JARDINI, M. A. N. Oral condition of critical patients and its correlation with ventilator-associated pneumonia: a pilot study. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 42, n. 3, p. 182-187, 2013.

MORAIS, T. M. N.; SILVA, A.; AVI, A. L. R. O.; SOUZA, P. H. R.; KNOBEL, E.; CAMARGO, L. F. A. A importância da atuação odontológica em pacientes internados em unidade de terapia intensiva. **Revista Brasileira de Terapia Intensiva**, v.18, n.4, p. 412-417, 2006.

MARTINS, M. T. **Odontologia hospitalar intensiva: Interdisciplinaridade e desafios**. Sociedade Mineira de Terapia Intensiva, 2009.

MOREIRA, H. B.; CONSELHO, Y. J.; ALMEIDA, C. B. S.; PIRES, A. L. P. V.; MOREIRA, M. B. A. Desafios e importancia da odontologia hospitalar: uma revisão integrativa. **Revista Da Faculdade De Odontologia Da UFBA**, v. 52, p. 90-97, 2022.

NICOLOSI, L. N.; RUBIO, M. DEL C.; MARTINEZ, C. D.; GONZÁLEZ, N. N.; CRUZ, M. E. Effect of oral hygiene and 0.12% chlorhexidine gluconate oral

rinse in preventing ventilator-associated pneumonia after cardiovascular surgery. **Respiratory Care**, v. 59, n. 4, p. 504-509, p. 2014.

OLIVEIRA, L. S.; BERNARDINO Í. M.; SILVA, J. A. L.; LUCAS, R. S. C. C.; D´AVILA, S. Conhecimento e prática do controle de higiene bucal em pacientes internados em unidades de terapia intensiva. **Revista da ABENO**, v.15, n. 4, p. 29-36, 2015. PASCOALOTI, M. I. M.; MOREIRA, G. E.; ROSA, C. F.; FERNANDES, L. A.; LIMA, D.

C. Odontologia Hospitalar: desafios, importância, integração e humanização do tratamento. **Revista Ciência em Extensão**, v. 15, p. 20-35, 2019.

WILLIAMS, R.; OFFENBACHER, S. **Periodontologia 2000**. São Paulo: Santos; 2005. SCHMITT, B. H. E.; BLIND, E. Z.; CIPRIANI, J. D.; SILVEIRA, E. G.; FARIAS, M. M.

A. G. Condição bucal de pacientes cardiopatas internados no Hospital Santa Catarina de Blumenau. **Rev. Soc. Cardiol.** V. 23, n. 2, p. 30-33, 2013.

TRINDADE, S. C.; OLIVEIRA, M. T.; SOUZA-MACHADO, A.; CRUZ, Á. A.; BARRETO, M. L.; SEYMOUR, G. J. Influence of periodontitis in the development of nosocomial pneumonia: a case control study. **J Periodontol.** V. 85, n. 5, p. e82-e90, 2014.

³Professor Orientador. Professor do curso de (Odontologia). E-mail: bucofacial@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil